

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Modelo para la gestión co-creativa del producto académico de superación profesional en el turismo

Autores: Iliana Cervantes Alonso, Centro de Capacitación del Turismo Formatur Camagüey, 53180126, ilianacer30@gmail.com. Jorge García Batán, Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Cuba.

Resumen:

Es reconocida la importancia de la formación continua de trabajadores y ejecutivos en la empresa turística, debido a la competitividad que caracteriza la industria, que demanda una formación estratégica, sistémica, continua e integrada. Teniendo en cuenta insuficiencias identificadas en la gestión de la superación profesional en el ámbito turístico, se realiza la investigación con el objetivo de validar un modelo para la gestión cocreativa del producto académico de superación profesional. Se sigue un paradigma mixto que apela al empleo de métodos teóricos como análisis y síntesis, análisis histórico – lógico, inducción y deducción, enfoque sistémico y modelación; y a nivel empírico se aplicó el criterio de expertos (25 sujetos, con coeficiente de competencia alta y media) y cuestionario tipo Likert, que alcanza confiabilidad alta. Los datos se procesaron mediante software SPSS versión 25 y los estadísticos Alfa de Cronbach y coeficiente de concordancia de Kendall. El modelo se cimienta en fundamentos epistemológicos desde la filosofía, la sociología, la psicología y la pedagogía. Está compuesto por su objetivo, 4 principios, 3 requisitos y se estructura en 3 subsistemas: gestión organizacional cocreativa de la superación profesional, producto académico, e información y comunicación. Se aporta además un procedimiento metodológico para la implementación del modelo, conformado por cinco fases, con sus correspondientes etapas, actividades, técnicas y resultados. Los expertos concuerdan en la validez de la propuesta y su aplicabilidad, que asegura el involucramiento empoderado de los profesionales, el enfoque contextualizado de la superación, fortalece el vínculo escuela - empresa y propende a la mejora continua.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

